

Adabiyot darslarida mumtoz asarlarni sharhlab o‘rgatish metodlari va tavsiyalar haqida mulohazalar

Zilola Ortiqova

SamDChTI akademik litseyining
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyot darslarida mumtoz janrlarga mansub asarlarni yangi zamonaviy pedtexnologiyalar asosida o‘qitish borasida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: adabiyot, ruboiy, g‘azal, badiiy san’atlar, metodlar

Mustaqillikka erishilgandan keyin barcha sohalardagi kabi ta’lim tizimida ham jiddiy islohotlar amalga oshirildi, ta’limning sifatini yaxshilashga kirishildi. Ta’lim berishning yangi usullari joriy qilina boshlandi. Shulardan eng asosiysi litsey talabalariga yangi pedagogik texnologiya asosida dars berish masalasi. Akademik litseylarda ta’lim-tarbiya olayotgan o‘quvchi va talabalarning qiziqishi, iqtidori, bilim darajasini inobatga olgan holda yakka tartibda va tabaqalashtirib o‘qitishni ta’minlash, adabiyot ta’limi maqsad hamda vazifalarini amalga oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston mustaqillikka erishuvi sharofati bilan barcha sohalarda, ayniqsa, ma’naviyatimiz tarixini, madaniy merosimizni har tomonlama ilmiy, haqqoniy o‘rganishga keng imkoniyatlar yaratilishi tufayli o‘tmishda madaniyatimiz rivojiga bevosita va bilvosita katta hissa qo‘shgan, biz uchun noma’lum bo‘lgan yoki inkor etib kelingan shaxslarning nomlari endigina har tomonlama o‘rganilmoqda. Adabiyot faqat pedagogik maqsadlarga xizmat qiluvchi

fan bo‘libgina qolmay, birinchi navbatda talabalarga bilim berishi, ya’ni ko‘p asrli o‘zbek adabiyoti tarixi va hozirgi adabiy jarayonning asosiy yo‘nalishi – yetakchi yozuvchilar va ular ijodi bilan, shu yozuvchilar ijodida o‘z ifodasini topgan xalq va mamlakat tarixi bilan tanishtirishi, adabiyotning fan sifatidagi o‘ziga xos tomonlari va nazariy masalalari haqida tasavvur berishi kerak. Aniqroq aytganda, asosan akademik litseyini bitirgan talaba o‘zbek adabiyotining eng qadimgi davridan hozirgi davriga qadar bosib o‘tgan yo‘li haqida, atoqli yozuvchilarning hayoti va ijodi haqida muayyan bilimga ega bo‘lishlari va olgan ijobiy fazilatlarini mustaqil hayotlarida qo‘llashlari zarur.

Ba’zan darsda mavzuni badiiy asar nomini sharhlashdan boshlashga to‘g‘ri keladi. Masalan, Turdi Farog‘iyning she’rlarini o‘rgatishda u yashagan davr haqida ikki og‘iz gapirishdan boshlash zarur talaba o‘sha davrga kirsa darsning mazmundorligi ortadi. Boburning “Boburnoma”, Gulxaniyning “Zarbulmasal”, Maxmurning “Hapalak” asarlarini sharhlashda ham xuddi shu yo‘lni tutish mumkin. Shunga o‘xshash asarlarni sharhlash quyidagi qismlardan iborat bo‘ladi.

1. Lingivistik sharh. (Tushunilishi qiyin so‘zlar, ma’nosi notanish va noaniq so‘zlar izohi). Sharhning bu turini quyidagi so‘zlar qamrab oladi: arxaik so‘zlar, tarixiy so‘zlar, dialektizm, arab-fors so‘zlar izohi. So‘zlarni shu tarzda izohlash uning qaysi tilga mansubligi haqida ham ma’lumot beradi.

2. Tarixiy-milliy sharh. Bu xil sharhda qadimiy milliy urf – odatlar, an’analar, udumlar bilan bog‘liq bo‘lgan an’analar izohlanadi.

3. Tarixiy-adabiy sharh. Bunda adabiy asarlardagi tarixiy davr bilan bog‘liq an’analar izohlanadi. Bundan tashqari asarlarni sharhlashda yana quyidagi turkum so‘zlar izohi bo‘lishi mumkin: Geografik joy nomlari, Badiiy asardagi tarixiy shaxslar, ular haqidagi qo‘shimcha ma’lumotlar, xalq maqollari,

iboralar va yigirma ikki xil tasviriy vositalar, qahramonlarning ismi, tashqi qiyofasi, kiyim boshi, buyumlari. Son bilan ifodalangan soʻz va iboralar va hakoza¹.

Qolaversa, oʻquvchilarga yanada mavzularni aniq va jonli tarzda tushuntirish uchun talay zamonaviy usullar mavjud. Shulardan ayrimlariga toʻxtalib oʻtsak:

Milliylik metodi – anʼana qadriyatlarini unutmagan holda ish koʻrish metodi, yaʼni mumtoz asarlar yaratilgan davrda oʻquvchilar uni qanday oʻrgangan qay tartibda oʻrgangan. Agar u davr murakkablik qilsa Jadid bobolarimiz qoldirgan ilmiy merosdagi metodlar ham milliy metodga tayanch boʻla oladi. Masalan Xojaning “Miftoh ul-adl” asarini oʻtish jarayonida berilgan hikoyatlarga tayangan holda tariximizda oʻtgan shohlarimizning olib borgan siyosatlari haqida qisqacha toʻxtalish yoki boʻlmasa ishqiy mavzudagi gʻazallardagi xalqimizga xos ibo hayo, ayollarga hurmat, shukronalik kabi jihatlar toʻgʻrisida oʻquvchini fikrlashga undaydigan maʼlumot keltirish dars saviyasini oshiradi.

Audio-video vositalarini qoʻllash metodi – mumtoz sheʼriy asarlarning juda koʻpchiligi qoʻshiqqa aylanib ulgurani sir emas. Ammo bu metodni farqli jihati shundaki bunda oʻquvchilar aruz ilmidan xabar olganini hisobga olgan holatda oʻzlari uyda ovoz yoshish moslamasi (bu oʻrinda telefon ovoz yozishi nazarda tutilmoqda) orqali tayyorlab keladi bu albatta guruhni jamoaga boʻlib vazifa qilib beriladi. Eng chiroyli oʻqilgan asar ragʻbatlantiriladi. Qoʻshimcha sifatida bugungi kunda odatga aylangan darsda notiqlar tomidan maromiga yetkazib oʻqilgan asarlar ham eshittirilsa talabalarda ancha koʻnikma hosil boʻladi.

¹ M. Tursunova Adabiyot darslarida sharhlash usuli. “Til va adabiyot taʼlimi” oynomasi. 1992, №3,4. 23-bet.

“6x6x6” *metodi*. Ushbu metod yordamida bir vaqtning o‘zida 36 nafar o‘quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma’lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarining har bir a’zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. “6x6x6” metodi asosida tashkil etilayotgan mashg‘ulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi bo‘lgan 6 ta guruh o‘qituvchi tomonidan o‘rtaga tashlangan muammo (masala)ni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga etgach o‘qituvchi 6 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarining har birida avvalgi 6 ta guruhlar bittadan vakil bo‘ladi. O‘quvchilar 27 taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, ushbu texnologiyalar mumtoz she’rlarni namunalarini sharhlashda, o‘rganishda, mavzuni o‘quvchilarga yetkazishda, tahlil qilishda ulardan o‘rinli foydalanish zarur va muhim ekanligini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi.–Toshkent, 2018.–352 b.
2. To‘xliyev B., Sarimsoqov B. Adabiyot (akademik litseylar uchun o‘quv dastur). – T.: O‘qituvchi, 2000. – 288 b.

To‘xliyev B., Mirsamiqova R., Ametova O. “Adabiyot” (majmua). Akademik litseylarning ikkinchi bosqichi uchun darslik. – “Bayoz”, 2016